

NERACA AIR DAN TINGGI MUKA AIR SALURAN PADA DAERAH IRIGASI RAWA PASANG SURUT BELANTI I PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Ghufron Muhtadi

Mahasiswa Magister Teknik Sipil, Manajemen Sumber Daya Rawa, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia, E-mail: mubtadi.ghufron@gmail.com

Achmad Rusdiansyah

Dosen Manajemen Sumber Daya Rawa, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia, E-mail: achmadrusdiansyah@gmail.com

Abstrak:

Potensi lahan rawa pasang surut di Indonesia adalah seluas 39,40 juta ha. Dari luasan rawa pasang surut tersebut, hanya 2 juta ha yang telah dikembangkan untuk budidaya pertanian dan pemukiman. Salah satu daerah rawa yang memiliki potensi cukup besar adalah Daerah Irigasi Rawa Belanti I seluas 3.600 ha di Kalimantan Tengah. Guna membantu pemerintah dalam pengembangan rawa sebagai salah satu usaha ekstensifikasi pertanian di Kalimantan, diperlukan pemodelan untuk mengetahui bagaimana pola pergerakan air pada Daerah Irigasi Rawa Belanti I serta bagaimana neraca airnya untuk melihat permasalahan yang ada di lokasi serta mencoba memberikan beberapa solusi yang dapat mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Program HEC-RAS digunakan untuk memodelkan kondisi air dan mengevaluasi neraca air pada Daerah Irigasi Rawa Belanti I. Input data HEC-RAS menggunakan data pengamatan pasang surut yang diukur pada hulu saluran primer. Simulasi program dijalankan mengikuti waktu pengambilan data pasang surut (Juni II – Juli I). Pemodelan saluran primer dan saluran sekunder dilakukan terpisah untuk meminimalisasi error, dimana hasil pemodelan pada saluran primer yang berupa tinggi muka air kemudian dijadikan kondisi batas pada saat pemodelan saluran sekunder. Evaluasi terhadap neraca air dilakukan dengan membandingkan kebutuhan air irigasi dengan debit hasil pemodelan serta melihat elevasi muka air dari saluran primer hingga sekunder apakah dapat mengalir hingga ke hilir saluran. Hasil evaluasi neraca air menunjukkan debit di saluran primer DIR Belanti I pada periode Juni II dan Juli I mencukupi kebutuhan air di tiap-tiap saluran sekundernya. Akan tetapi pada saat surut, air tidak dapat mengalir hingga ke saluran sekunder dan pada saat pasang kemungkinan terjadi banjir terutama pada saluran sekunder yang dekat dengan Sungai Kahayan, potensi banjirnya cukup besar. Diperlukan solusi yang tepat agar kebutuhan air irigasi dapat selalu terpenuhi dan limpasan tidak merusak area sawah. Salah satunya dapat dilakukan dengan menggunakan pintu air di tiap saluran sekunder secara optimal, dilakukan pemompaan pada saat surut, dan pembangunan tanggul di bantaran saluran primer maupun sekunder.

Kata Kunci: Irigasi Pasang Surut, HEC-RAS, Neraca Air, tinggi muka air.

1. PENDAHULUAN

Luas potensi lahan rawa di seluruh Indonesia sekitar 162,40 juta hektar, terdiri dari 39,40 juta hektar lahan rawa pasang surut (24%) dan sekitar 123 juta hektar lahan rawa non pasang surut (75%). Lahan rawa ini tersebar di beberapa pulau terutama pulau Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Dari jumlah potensi lahan rawa pasang surut tersebut, hanya sekitar 2 juta hektar lahan rawa pasang surut yang telah direklamasi untuk pengembangan budidaya pertanian dan pemukiman.

Rendahnya kesuburan lahan dan tingginya hama merupakan penyebab banyaknya lahan irigasi rawa yang belum dikembangkan. Selain itu, kurang tepatnya pengelolaan jaringan irigasi juga menjadi faktor penghambat pengembangan irigasi. Upaya pengembangan rawa selain dilakukan oleh pemerintah, juga dilakukan oleh penduduk setempat. Hal ini dikarenakan kebutuhan pangan yang terus meningkat. Usaha pemenuhan kebutuhan pangan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah ekstensifikasi pertanian.

Ektensifikasi pertanian merupakan usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian baru, seperti membuka hutan, semak belukar, daerah sekitar rawa-rawa, dan daerah pertanian yang belum dimanfaatkan. Ekstensifikasi pertanian banyak dilakukan di daerah jarang penduduk seperti di luar Pulau Jawa, khususnya di beberapa daerah tujuan transmigrasi, seperti Kalimantan.

Luas lahan rawa di Kalimantan Tengah diperkirakan 4,3 juta ha yang terdiri dari 0,7 juta ha rawa pasang surut dan 3,6 juta ha rawa non pasang surut. Salah satu lokasi lahan rawa pasang surut dengan potensi yang cukup besar adalah Daerah Irigasi Rawa Belanti I dengan luas baku seluas 3.600 ha yang berada di Kabupaten Pulang Pisau. Wilayah Kabupaten Pulang Pisau dapat dilihat pada Gambar 1. Guna membantu pemerintah dalam pengembangan rawa sebagai salah satu usaha ekstensifikasi pertanian di Kalimantan, diperlukan pemodelan untuk mengetahui bagaimana pola pergerakan air pada Daerah Irigasi Rawa Belanti I serta bagaimana neraca airnya untuk melihat permasalahan yang ada di lokasi serta mencoba memberikan beberapa solusi yang dapat mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.

Penelitian ini mencoba untuk memodelkan kondisi Daerah Irigasi Rawa Belanti I pada program HEC-RAS 1 dimensi untuk melihat bagaimana kondisi fisik saluran dan sistem tata air DIR Belanti I, tinggi muka air, serta neraca airnya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk pengembangan Daerah Irigasi Rawa Belanti I dan dapat mendukung usaha pemenuhan kebutuhan pangan oleh pemerintah.

Gambar 1 Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum, 2012)

2. METODE PENELITIAN

Analisis yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah analisis hidrologi yang mencakup analisis pengaruh stasiun hujan, analisis curah hujan, analisis debit andalan, dan analisis kebutuhan air. Data pasang surut pada hulu saluran primer akan dijadikan input data model sistem tata air pada Daerah Irigasi Rawa Belanti yang dievaluasi dengan menggunakan program HEC-RAS.

2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Daerah Irigasi Rawa Belanti I, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah (Gambar 2).

Gambar 2 Lokasi penelitian

2.2 Pengumpulan Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data hidrologi (curah hujan, data pengamatan pasang surut, dan data klimatologi), dan data profil saluran irigasi.

Data curah hujan harian didapat dari 7 stasiun hujan (gambar 3) yang berada di sekitar lokasi penelitian. Data pengamatan pasang surut diambil pada hulu dan hilir saluran primer (Gambar 4) yang diambil pada tanggal 24 Juni 2019 pukul 19.00 hingga 9 Juli 2018 pukul 18.00. Sedangkan data klimatologi (data 10 tahun) didapat dari stasiun Mantaren yang terdekat dari lokasi penelitian.

Gambar 3 Sebaran stasiun hujan

Gambar 4 Titik pengamatan pasang surut pada saluran primer DIR Belanti I

Sketsa pengamatan pasang surut di saluran primer dapat dilihat pada Gambar 5. Dimana titik 0 berada di elevasi +8 m saluran primer.

Gambar 5 Sketsa pengamatan pasang surut

(a) (b)
Gambar 6 Grafik pasang surut saluran primer (a) hulu; (b) hilir

Saluran pada DIR Belanti I berupa saluran primer dan saluran sekunder (50 saluran sekunder kanan dan 50 saluran sekunder kiri). Data potongan melintang saluran primer diambil pada 11 sta pengukuran yang tersebar dari hulu ke hilir sepanjang 11 km. Sedangkan data potongan melintang saluran sekunder diambil pada 3 titik pengukuran yaitu P1 (hilir), P2 (tengah), dan P3 (hulu) di setiap saluran sekunder, dengan panjang saluran sekunder kanan 2000 m dan Panjang saluran sekunder kiri 1600 m.

(a)

(b)

Gambar 7 Potongan melintang (a) saluran primer; (b) saluran sekunder

2.3 Analisis Hidrologi

Analisis hidrologi yang dilakukan adalah analisis curah hujan, analisis debit andalan, dan analisis kebutuhan air.

Analisis curah hujan menggunakan metode polygon Thiessen untuk menentukan pengaruh stasiun hujan dan metode reciprocal untuk mengisi curah hujan yang kosong.

$$P_x = \frac{\frac{P_A}{d_{XA}^2} + \frac{P_B}{d_{XB}^2} + \frac{P_C}{d_{XC}^2}}{\frac{1}{d_{XA}^2} + \frac{1}{d_{XB}^2} + \frac{1}{d_{XC}^2}}$$

Dimana:

- PA, PB, PC = data hujan dari stasiun tercatat A, B, C
 dXA = Jarak antara stasiun X dan stasiun acuan A
 dXB = Jarak antara stasiun X dan stasiun acuan B
 dXC = Jarak antara stasiun X dan stasiun acuan C

Metode reciprocal memperhitungkan jarak antar stasiun hujan yang dianalisis dengan stasiun acuan yang digunakan. Sedangkan untuk pengisian data hari hujan yang kosong akan dilakukan dengan pendekatan linear dari grafik hubungan hari hujan dengan curah hujan bulanan berdasarkan musim basah dan musim kering.

Analisis debit andalan dihitung dengan menggunakan metode FJ Mock. Debit andalan diperlukan untuk mengetahui debit minimum sungai untuk kemungkinan terpenuhi yang ditentukan agar dapat digunakan untuk irigasi. Metode ini memperhitungkan data curah hujan, evapotranspirasi dan karakteristik hidrologi daerah pengaliran sungai.

Evapotranspirasi dihitung dengan menggunakan metode Penman Modifikasi sebagai berikut:

$$Eto = c \times Eto^*$$

$$Eto^* = W (0.75Rs - Rn1) + (1 - W) \times f(u) \times (ea - ed)$$

Dimana:

- Eto : Evapotranspirasi potensial
 W : Faktor yang berhubungan dengan suhu dan elevasi daerah
 Rs : Radiasi gelombang pendek
 Ra : Radiasi gelombang pendek yang memenuhi batas luas atmosfer (angka angot) yang dipengaruhi oleh letak lintang daerah
 Rn1 : Radiasi bersih gelombang panjang
 f(t) : Fungsi suhu
 f(ed) : Fungsi tekanan uap
 f(n/N) : Fungsi kecerahan
 f(u) : Fungsi kecepatan angin pada ketinggian 2m
 u : Kecepatan angin
 (ea-ed) : Perbedaan tekanan uap jenuh dengan uap sebenarnya
 ed : ea . RH
 RH : Kelembaban udara relative
 ea : tekanan uap jenuh
 c : angka koreksi Penman

Keseimbangan air di permukaan tanah dipengaruhi oleh jumlah air yang masuk ke dalam permukaan tanah dan kondisi tanah itu sendiri, data yang diperlukan adalah:

- P – Et, perubahan air yang akan masuk ke permukaan tanah
- *Soil storage*, perubahan volume air yang ditahan oleh tanah yang besarnya tergantung pada (P – Et) dan *soil storage* bulan sebelumnya
- *Soil Moisture*, volume air untuk melembabkan tanah yang besarnya tergantung pada (P – Et), *soil storage*, dan *soil moisture* bulan sebelumnya.
- Kapasitas *soil moisture*, volume air yang diperlukan untuk mencapai kapasitas kelengasan tanah
- *Water surplus*, volume air yang akan masuk ke permukaan tanah yaitu, WS = (P – Et) + *Soil Storage*, dan 0 jika (P – Et) < *Soil Storage*.

Ground water storage besarnya tergantung dari keseimbangan air dan kondisi tanah, dengan persamaan sebagai berikut:

$$I_n = \text{Water Suprplus} \times I$$

$$V = k \times V_{(n-1)} + 0,5(1 + k)I_n$$

$$A = V_n - V_{n-1}$$

Dimana:

- I_n : Infiltrasi volume air yang masuk ke dalam tanah
- V : Volume air tanah
- dV_n : Perubahan volume air tanah bulan ke-n
- $V_{(n-1)}$: Volume air tanah bulan ke-(n-1)
- I : Koefisien infiltrasi
- A : Volume tampungan per-bulan

Debit pada sungai dihitung dengan:

- *Base Flow* = Infiltrasi – perubahan *ground water storage* (mm/bln)
- *Direct Run Off* = *water surplus* – infiltrasi (mm)
- *Storm Run Off*:
 Jika $CH \geq 200$ mm = 0
 $CH < 200$ mm = *Percentage Faktor* x CH
- *Run Off* = *Base Flow* + *Direct Run Off* + *Storm Run Off*

Analisis kebutuhan air bersih di sawah (NFR) dipengaruhi oleh faktor-faktor NFR seperti penyiapan lahan, pemakaian konsumtif, penggenangan, efisiensi irigasi, perkolasi, dan infiltrasi dengan memperhitungkan curah hujan efektif (Re).

$$NFR = Etc + P + WLR - Re$$

Dimana:

- NFR : Kebutuhan air irigasi di sawah (l/det/ha)
- DR : Kebutuhan air di pintu pengambilan (l/det/ha)
- Etc : Penggunaan konsumtif (mm/hari)
- P : Perkolasi
- WLR : Penggantian lapisan air (mm/hari)
- Re : Hujan efektif
- A : Luas areal irigasi rencana (ha)
- e : Efisiensi irigasi

Hasil debit FJ Mock harus dikalibrasi dengan debit terukur di lapangan untuk menentukan parameter-parameter FJ Mock seperti *exposed surface* (m), koefisien infiltrasi, konstanta resesi (k), dan *percentage factor*. Hasil kalibrasi dianalisis dengan metode NSE (*Nash-Sutcliffe Model Efficiency Coefficient*), dimana jika nilai NSE mendekati 1 maka model dianggap akurat.

$$NSE = 1 - \frac{\sum_{t=1}^T (Q_m^t - Q_o^t)^2}{\sum_{t=1}^T (Q_o^t - \bar{Q}_o)^2}$$

Dimana:

- Q_o = rata-rata debit terukur
- Q_m = debit hasil analisis kalibrasi FJ Mock
- Q_{ot} = debit terukur pada waktu t

2.4 Analisis Harmonik Pasang Surut

Analisis pasang surut dilakukan untuk menentukan elevasi muka air rencana dan mengetahui tipe pasang surut yang terjadi serta meramalkan fluktuasi muka air laut. Analisis harmonik pasang surut pada penelitian ini menggunakan metode *Least Square*. Tahapan-tahapan analisisnya adalah sebagai berikut:

- Mendefinisikan matriks observasi [L], berupa nilai pengamatan pasang surut di lapangan sebanyak 360 baris (15 hari).
- Mendefinisikan matriks desain [A], untuk mencari nilai 9 konstanta pasang surut yang dicari, ada 19 parameter yaitu Z0, A1, A2, ..., A9 dan B1, B2, ..., B9. Jumlah baris matriks desain sebanyak 360 baris.
- Menghitung nilai parameter dari perhitungan [L] dan [A]
- Menghitung matriks observasi setelah dikoreksi dengan rumus $V = A X - L$, sedangkan matriks observasi setelah dikoreksi $La = L + V$.
- Menghitung amplitudo (H_n)
- Menghitung fase (g_n)

Dari 9 komponen-komponen pasang surut yang telah didapatkan dari analisis harmonik, dapat diketahui elevasi muka air penting yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Perhitungan Formzall (F) dilakukan untuk mendapatkan tipe pasang surut yang terjadi dengan persamaan sebagai berikut

$$F = \frac{AO1 + AK1}{AM2 + AS2}$$

Dimana:

- AO : Amplitudo komponen O1
- AK1 : Amplitudo komponen K1
- AM2 : Amplitudo komponen M2
- AS2 : Amplitudo komponen S2

Tabel 1 Rumus elevasi muka air penting

Elevasi Muka Air	Rumus
HHWL (<i>Highest High Water Level</i>)	$Z_0 + (M_2 + S_2 + K_1 + O_1)$
MHWL (<i>Mean High Water Level</i>)	$Z_0 + (M_2 + K_1 + O_1)$
MSL (<i>Mean Sea Level</i>)	Z_0
MLWL (<i>Mean Low Water Level</i>)	$Z_0 - (M_2 + K_1 + O_1)$
LLWL (<i>Lowest Low Water Level</i>)	$Z_0 - (M_2 + S_2 + K_1 + O_1)$

2.5 Penyusunan Model Pada HEC-RAS

Kondisi eksisting pada Daerah Irigasi Rawa Belanti I dimodelkan pada program HEC-RAS 5.0.1 untuk kemudian dievaluasi. Skema DIR Belanti I dapat dilihat pada gambar 8.

Pemodelan saluran-saluran DIR Belanti I pada HEC-RAS dilakukan terpisah antara saluran primer dan sekunder untuk meminimalisir error yang terjadi akibat banyaknya cabang saluran (total 100 saluran sekunder) pada DIR Belanti I. Pada HEC-RAS, sta 0 merupakan sta hilir.

Gambar 8 Geometri DIR Belanti I pada HEC-RAS

Pemodelan dilakukan dengan menggunakan model *unsteady flow analysis*. Data masukan pada kondisi batas hulu saluran primer (sta 11) adalah data pasang surut, sehingga tipe kondisi batas yang digunakan adalah *stage hydrograph*. Sedangkan pada hilir saluran (sta 0) menggunakan tipe kondisi batas *normal depth*, yaitu dengan memasukkan nilai kemiringan saluran. Hal serupa juga dilakukan pada saat pemodelan pada saluran sekunder.

Running model pada HEC-RAS menggunakan *unsteady flow analysis*, dengan waktu simulasi dimulai pada tanggal 24 Juni 2018 pukul 19.00 sampai 9 Juli 2018 pukul 18.00 (sesuai dengan data pasang surut) dengan *interval* perhitungan setiap 1 menit.

2.6 Validasi Model

Validasi diperlukan agar dapat diketahui keakuratan dari hasil pemodelan yang dilakukan. Parameter yang dapat digunakan untuk melakukan proses validasi adalah elevasi muka air pada saluran yang terukur di lapangan dengan hasil analisis pada program HEC-RAS 5.0.1.

Validasi dilakukan dengan menggunakan metode root mean square error (RMSE). RMSE dihitung dengan mengkuadratkan error dibagi dengan jumlah data (=rata-rata), kemudian diakarkan. Apabila nilai RMSE mendekati 0 maka model dianggap sudah baik atau dapat merepresentasikan kondisi eksisting di lapangan.

2.7 Evaluasi Neraca Air DIR Belanti I

Pada penelitian ini dilakukan evaluasi neraca air dan kondisi eksisting Daerah Irigasi Rawa Belanti I dengan menggunakan hasil pemodelan dari program HEC-RAS. Input data hidrologi pada model ini adalah elevasi muka air pada hulu saluran dari hasil pengukuran pasang surut.

Evaluasi terhadap neraca air ini dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

- 1) Membandingkan kebutuhan air irigasi dengan debit pada saluran (hasil pemodelan HEC-RAS)
- 2) Membandingkan elevasi muka air pada saluran primer hasil pemodelan HEC-RAS dengan elevasi saluran sekunder untuk melihat apakah air dapat naik hingga ke saluran sekunder dan mengalir hingga hilir saluran sekunder.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Pulang Pisau pada umumnya termasuk daerah beriklim tropis dan lembab dengan temperature berkisar antara 20°C – 35,8°C. Sebagai daerah yang beriklim tropis, wilayah Kabupaten Pulang Pisau rata-rata mendapat penyinaran matahari di atas 50%. Curah hujan terbanyak jatuh pada bulan Oktober – Desember serta Januari – Maret yang berkisar antara 2.000 – 3.500 mm setiap tahun, sedangkan bulan kering jatuh pada bulan Juni – September.

Keadaan topografi wilayah Kabupaten Pulang Pisau pada bagian selatan adalah terdiri dari pantai/pesisir, rawa-rawa dengan ketinggian antara 0–10 meter dari permukaan laut yang mempunyai elevasi 0-8 derajat serta dipengaruhi oleh air pasang surut dan merupakan daerah yang mempunyai intensitas banjir yang cukup besar.

Pada klasifikasi hidrotopografi, DIR Belanti I termasuk kedalam kategori A. Elevasi muka tanah rawa pasang surut pada lokasi DIR Belanti I umumnya berkisar pada elevasi muka air pasang purnama rata-rata musim hujan di lokasi sungai terdekat dengan ketinggian rata-rata antara 1 m sampai dengan 3 m diatas muka air laut rata-rata (MSL-Mean Sea Level).

Gambar 9 Skema DIR Belanti I (Sumber: BWS Kalimantan II)

Sistem pengaturan tata air jaringan di DIR Belanti I menggunakan sistem sisir. Kenaikan muka air laut akan sangat berpengaruh terhadap sistem irigasi ini karena akan menyebabkan terjadinya perubahan hidro-topografi dan kesesuaian lahan. Kolam yang ada di lokasi studi tidak berfungsi. Pada wilayah DIR Belanti I semua salurannya menggunakan pintu skot balok, akan tetapi pemakaian pintu air tersebut belum sepenuhnya digunakan secara maksimal.

3.2. Analisis Hidrologi

Hasil Poligon Thiessen (gambar 10) menunjukkan bahwa stasiun yang mempengaruhi DIR Belanti I adalah stasiun Mantaren dan Stasiun Maluku.

Gambar 10 Poligon thiessen

Tabel hasil pengisian data curah hujan yang kosong pada stasiun Mantaren dan stasiun Malikku dan kemudian dianalisis dengan analisis poligon thiessen dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 CH bulanan (mm)

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
2007	432.6	176.3	469.9	493.2	56.4	131.6	28.4	85.1	33.5	69.2	113.3	177.8
2008	39.1	81.0	224.1	107.9	64.3	53.8	29.8	81.6	97.9	92.1	135.4	261.1
2009	119.4	144.1	211.6	115.9	81.3	9.7	21.3	2.7	23.8	83.1	156.0	136.1
2010	299.7	140.1	333.1	174.6	132.3	164.0	144.8	36.4	17.5	263.2	110.3	159.4
2011	92.0	38.1	109.0	93.7	28.7	38.1	14.5	11.8	41.3	332.1	154.7	537.3
2012	186.9	192.8	202.2	270.4	72.1	80.4	148.4	50.7	18.7	254.3	257.1	355.5
2013	255.2	307.0	386.0	244.2	303.3	193.5	91.1	108.4	170.4	90.3	304.6	128.2
2014	42.1	247.5	341.8	136.4	131.0	82.8	40.0	132.8	13.8	85.4	158.6	393.9
2015	274.8	259.1	333.6	97.0	149.7	149.7	21.6	0.1	8.3	27.0	129.3	258.5
2016	274.9	409.8	329.2	343.2	186.8	105.0	169.6	18.8	223.9	281.0	257.6	249.5
2017	260.9	138.1	91.9	250.6	236.0	297.1	119.0	197.2	130.7	245.1	343.5	377.9

Untuk mengisi hari hujan yang kosong karena ketidaktersediaan data, dilakukan pendekatan dengan mencari hubungan antara hari hujan dengan curah hujan yang tercatat pada stasiun yang ada. Hubungan antar hari hujan dan curah hujan pada stasiun hujan dibagi berdasarkan dua musim, yaitu musim basah (Januari-Mei & Oktober-Desember) dan musim kering (Juni-September).

Gambar 11 Hubungan hari hujan dan curah hujan (a) musim basah; (b) musim kering

Dengan persamaan yang didapat dari grafik di atas, didapat data hari hujan stasiun Mantaren dan Malikku yang kemudian dirata-rata pada Tabel 3.

Pada perhitungan debit andalan metode FJ Mock diperlukan Kalibrasi dengan data debit stasiun observasi untuk menentukan parameter yang diperlukan seperti *exposed surface* (m), koefisien infiltrasi, konstanta resesi (k), dan *percentage factor*.

Tabel 3 Hari hujan

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
2007	17	14	14	15	8	10	5	5	5	11	14	12
2008	10	12	18	14	6	7	9	8	7	10	13	23
2009	18	13	16	9	7	4	4	3	2	8	15	18
2010	17	13	18	15	9	13	13	10	9	16	13	15
2011	16	9	13	12	6	5	7	3	6	11	13	23
2012	12	19	15	17	9	10	13	6	12	16	22	22
2013	22	22	25	21	19	19	16	11	12	13	13	23
2014	18	19	24	13	9	8	4	9	1	5	11	21
2015	25	19	23	11	11	8	5	2	6	6	10	11
2016	21	21	16	19	16	8	7	4	11	15	14	18
2017	17	12	14	13	16	13	11	12	12	13	16	17

Gambar 12 Perbandingan debit FJ Mock dan debit terukur

Nilai NSE hasil analisis adalah sebesar 0,988 sehingga hasil kalibrasi debit FJ Mock dianggap sudah sesuai dan menyerupai debit terukur di lapangan. Grafik debit andalan hasil analisis dengan menggunakan parameter-parameter yang telah dikalibrasi dapat dilihat pada Gambar 13.

Gambar 13 Debit andalan 80%

Seperti yang dapat dilihat pada grafik di atas, debit andalan pada bulan Juli, Agustus, September, dan Oktober kurang dari 10 m³/detik. Sedangkan yang terbesar adalah pada bulan Januari sebesar 53,56 m³/detik. Hal ini dapat menjadi salah satu referensi dalam pemilihan alternatif masa tanam agar kebutuhan air pada DIR Belanti I dapat selalu terpenuhi.

Analisis kebutuhan air tanaman dilakukan dengan menggunakan curah hujan efektif yang dianalisis dari curah hujan ½ bulanan. Nilai NFR terbesar adalah nilai NFR pada alternatif I dan nilai perkolasi sebesar 3. Akan tetapi jika digunakan alternatif I dengan nilai perkolasi 3 kebutuhan air pada bulan Oktober I tidak dapat terpenuhi. Sehingga digunakan alternatif II dengan masa tanam dimulai pada bulan Oktober II. Dengan luasan sawah pada DIR Belanti I sebesar 2400 ha, maka kebutuhan airnya sebesar 2,32m³/detik. Neraca air pada DIR Belanti I dapat dilihat pada Gambar 14.

Dari grafik neraca air dapat dilihat bahwa ketersediaan air dapat memenuhi kebutuhan air di DIR Belanti I sepanjang tahunnya. Pada bulan November hingga Mei, air melimpah dengan debit 25 - 56 m³/detik dan neraca air surplus 20 - 49 m³/detik. Pada bulan Juni hingga Oktober, air melimpah dengan debit 4,8 - 15 m³/detik dan neraca air surplus 2,5 - 10 m³/detik.

Gambar 14 Grafik neraca air

3.3. Analisis Harmonik Pasang Surut

Dari hasil analisis harmonik pasang surut dengan menggunakan metode *Least Square*, didapat elevasi muka air penting sebagai berikut:

Tabel 4 Elevasi muka air penting

Elevasi Muka Air	Elevasi (m)
HHWL (<i>Highest High Water Level</i>)	4,14
MHWL (<i>Mean High Water Level</i>)	3,81
MSL (<i>Mean Sea Level</i>)	1,04
MLWL (<i>Mean Low Water Level</i>)	-1,74
LLWL (<i>Lowest Low Water Level</i>)	-2,07

Bilangan Formzall hasil perhitungan adalah 6,11. Bilangan Formzall tersebut menunjukkan tipe pasang surut pada DIR Belanti I adalah tipe diurnal atau pasang harian tunggal, dimana dalam 1 hari terjadi 1 kali air pasang dan 1 kali air surut. Periode pasang surut adalah 24 jam 50 menit.

3.4. Pemodelan DIR Belanti I pada HEC-RAS

3.4.1. Pemodelan Saluran Primer DIR Belanti I

Pemodelan pada HEC-RAS dilakukan dengan menjalankan simulasi terhadap saluran primer dengan *input* data pasang surut pengamatan yang dilakukan di hulu saluran primer pada tanggal 24 Juni 2018 – 9 Juli 2018 (360 jam).

Dari hasil pemodelan saluran primer, diketahui bahwa pada saat pasang tertinggi, air pada saluran primer kemungkinan melimpas ke luar saluran primer. Pada hulu saluran primer, elevasi tertinggi muka air berada di + 10,6 m sementara itu elevasi bibir saluran berada di + 10 m. Sedangkan elevasi tertinggi muka air pada hilir saluran primer berada di +10,06 m dengan elevasi bibir sungai berada di + 9,6 m.

Pada saat surut air tetap tersedia tetapi elevasi muka airnya tidak cukup tinggi untuk dapat masuk ke saluran sekunder. Air di hulu saluran primer pada saat surut berada di elevasi + 8 m sehingga tidak dapat masuk ke saluran sekunder yang elevasi dasar salurannya berada di kisaran + 8,5 m hingga + 9 m.

Gambar 15 Grafik tinggi muka air dan debit saluran primer (a) hulu; (b) hilir

Grafik tinggi muka air dan debit pada saluran primer menunjukkan kesesuaian antar satu sama lain, dimana jika debit besar maka tinggi muka air akan naik dan sebaliknya. Pola grafik pasang surut pada hulu saluran sudah mengikuti pola grafik pasang surut pada data pengamatan pasang surut di lapangan, akan tetapi grafik debit pada hulu saluran walaupun sudah mengikuti pola pasang surut, tetap besaran debit masih tidak stabil. Hal seperti ini kadang terjadi pada simulasi unsteady flow karena data aliran tidak kompatibel dengan data geometri saluran, sehingga analisisnya menjadi tidak konvergen.

Potongan melintang pada hulu dan hilir saluran primer hasil pemodelan HEC-RAS pada saat pasang tertinggi dan surut terendah dapat dilihat pada Gambar 16 dan Gambar 17. Potongan memanjang pada saluran primer saat pasang dan surut dapat dilihat pada Gambar 18.

Gambar 16 Kondisi hulu saluran primer pada saat pasang dan surut

Gambar 17 Kondisi hilir saluran primer pada saat pasang dan surut

(a)

(b)

Gambar 18 Elevasi muka air potongan memanjang saluran primer (a) pasang; (b) surut

Hasil tinggi muka air pada hilir saluran primer divalidasi dengan data pasang surut pengamatan di hilir saluran primer pada waktu yang sama untuk melihat keakuratan hasil pemodelan.

3.4.2. Validasi Model

Validasi model HEC-RAS dilakukan dengan membandingkan data pengamatan pasang surut (observasi) di hilir saluran primer dengan data tinggi muka air hasil pemodelan pada HEC-RAS di hilir saluran primer. Perbandingan tinggi muka air tersebut dapat dilihat pada Gambar 19.

Gambar 19 Grafik pasang surut hilir saluran primer (HEC-RAS vs Pengamatan)

Dari grafik dapat dilihat pola pasang surut pada HEC-RAS sesuai dengan pola data pasang surut pengamatan namun terdapat perbedaan tinggi muka air pada saat pasang di beberapa hari tertentu. Perbedaan elevasi tersebut berkisar antara 0 hingga 0,5 m. Hal ini mungkin disebabkan oleh perubahan dimensi penampang saluran pemodelan yang masih kurang sesuai dengan saluran eksisting.

Dari perhitungan RMSE untuk menguji model, didapat nilai RMSE sebesar 0,39 dimana data akan dianggap semakin akurat jika mendekati nilai 0. Dilihat dari sebaran data yang cukup banyak maka berdasarkan uji terhadap RMSE data hasil pemodelan HEC-RAS dianggap sudah layak sehingga hasil pemodelan (tinggi muka air) dapat digunakan sebagai kondisi batas pada pemodelan saluran sekunder.

3.4.3. Pemodelan Saluran Sekunder DIR Belanti I

Pemodelan saluran sekunder pada HEC-RAS dilakukan dengan *input* data elevasi muka air hasil pemodelan pada saluran primer. Kondisi saluran sekunder eksisting DIR Belanti I adalah pintu-pintu air tidak digunakan secara maksimal (terus dibiarkan terbuka) sehingga pada penelitian ini, dimodelkan saluran sekunder dengan tidak memasukkan input data pintu air.

Dari hasil pemodelan pada saluran sekunder, terlihat bahwa pada saat pasang tertinggi di daerah hulu saluran sekunder air melimpas ke luar saluran sehingga dapat menyebabkan genangan pada area sekitar hulu saluran sekunder. Kondisi ini tidak terjadi setiap kali air pasang (hanya pada saat kondisi tinggi muka air pasang lebih dari 2 m).

Sedangkan pada saat surut, air dari saluran primer tidak dapat naik ke saluran sekunder karena elevasi muka airnya berada di bawah elevasi dasar saluran sekunder. Permasalahan ini terjadi di seluruh saluran sekunder.

Gambar 20 Kondisi hulu saluran sekunder 1 kiri pada saat pasang dan surut

Gambar 21 Kondisi hulu saluran sekunder 50 kanan pada saat pasang dan surut

Kondisi saluran-saluran sekunder pada hilir saluran primer tidak didapati kejadian air melimpas ke luar saluran pada saat kejadian pasang. Akan tetapi tinggi muka air pada kejadian pasang, rata-rata hanya sampai setengah tinggi saluran. Gambar-gambar potongan melintang dan memanjang pada hilir saluran sekunder adalah sebagai berikut:

Gambar 22 Kondisi hilir saluran sekunder 1 kanan pada saat pasang dan surut

Gambar 23 Kondisi hilir saluran sekunder 50 kanan pada saat pasang dan surut

Gambar 24 Potongan memanjang sek. 1 kanan (a) pasang; (b) surut

Gambar 25 Potongan memanjang sek. 50 kiri (a) pasang; (b) surut

Gambar 26 Grafik tinggi muka air dan debit pada hulu saluran sekunder 1 kiri

3.5. Evaluasi Neraca Air dan Kondisi DIR Belanti I

Dari hasil analisis hidrologi didapatkan besaran kebutuhan air pada DIR Belanti I untuk periode Juni II adalah sebesar $5,03 \text{ m}^3/\text{detik}$ dan Juli I adalah sebesar $0,10 \text{ m}^3/\text{detik}$. Debit andalan 80% pada DIR Belanti I pada bulan Juni adalah sebesar $14,79 \text{ m}^3/\text{detik}$ dan pada bulan Juli sebesar $4,88 \text{ m}^3/\text{detik}$. Sedangkan pada hasil pemodelan saluran primer pada HEC-RAS periode 24 Juni 2018 hingga 9 Juli 2018, didapatkan rata-rata debit (pada hulu saluran) sebesar $20,946 \text{ m}^3/\text{detik}$. Dari hasil analisis tersebut, diketahui bahwa debit air selama periode simulasi dapat mencukupi kebutuhan air DIR Belanti I.

Permasalahan pada DIR Belanti I adalah elevasi muka air di saluran primer pada saat surut tidak dapat mengalir ke saluran sekunder dikarenakan elevasi muka airnya di bawah elevasi dasar saluran sekunder. Sehingga pada saat kondisi surut saluran-saluran sekunder yang ada tidak terairi. Sedangkan pada saat pasang, air pada saluran-saluran sekunder melimpas ke luar saluran sehingga dapat menyebabkan genangan pada area sekitar saluran.

Secara keseluruhan, ketersediaan air hasil analisis debit andalan FJ Mock pada Sungai Kahayan mencukupi kebutuhan air DIR Belanti I pada Juni II dan Juli I. Begitupula hasil pemodelan dengan HEC-RAS memperlihatkan bahwa dengan tinggi muka air yang terukur pada periode tersebut dapat mencukupi kebutuhan air pada DIR Belanti I. Akan tetapi jika kenaikan tinggi muka air saat pasang pada hulu saluran primer lebih dari 2 m, diperkirakan air akan melimpas ke luar saluran (baik primer maupun sekunder). Elevasi muka air tertinggi berkisar antara 9,9 – 10,6 m. Sedangkan elevasi sawah rata-rata berada pada elevasi 9 m, jika tidak diatasi dikhawatirkan genangan dapat merusak area persawahan dan pada saat surut air tidak tersedia hingga ke hilir saluran.

Gambar 27 Sketsa elevasi sawah dan elevasi saluran sekunder

Neraca air berdasarkan debit hasil pemodelan HEC-RAS dan kebutuhan air berdasarkan hasil analisis sebelumnya dapat dilihat pada Gambar 28.

Gambar 28 Neraca air DIR Belanti I (debit pemodelan vs kebutuhan air)

Dari grafik tersebut dapat dilihat ketersediaan air pada bulan Juni II dan Juli I dapat memenuhi kebutuhan air sawah, akan tetapi hanya pada saat pasang. Pasang dimulai pada pukul 01.00 hingga 07.00 pagi, dan mulai surut pada saat siang menjelang sore pukul 14.00-16.00 hingga tengah malam. Tipe pasang surut pada DIR Belanti I adalah tipe diurnal atau pasang harian tunggal, dimana dalam 1 hari terjadi 1 kali air pasang dan 1 kali air surut.

Dicoba memodelkan sluice gate pada HEC-RAS di saluran sekunder 1 kanan sebagai contoh. Pemodelan pintu pada saluran sekunder 1 kanan ini dapat dilihat pada Gambar. Dimensi pintu air dicoba untuk tinggi pintu 0,7 m dan lebar 1,5 m. Pada saluran sekunder 1 kanan, lebar saluran mencapai 5 m sehingga dicoba dimodelkan 2 pintu. Bukaannya dicoba 0,5 m untuk pada saat air mulai pasang dan hanya dibuka 0,1 m pada saat air surut. Hasil pemodelan menggunakan pintu dengan skenario di atas dapat menurunkan tinggi muka air 6-7 cm dan menurunkan debit hingga 0,16 m³/detik dan air tetap mengalir hingga ke hilir saluran sekunder. Untuk pengembangan lebih lanjut dapat dimodelkan pintu air yang lebih efisien baik dari segi bukaan maupun jenis pintu, agar dapat mengurangi resiko banjir dan kondisi tidak terairi pada hilir-hilir saluran sekunder. Selain itu, perlu dimodelkan pula menggunakan tanggul pada bantaran saluran sekunder dan primer karena jika hanya dengan menggunakan pintu kemungkinan banjir tetap akan terjadi.

Gambar 29 Sekunder 1 kanan dengan pintu air saat pasang

4. KESIMPULAN

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah:

- 1) Elevasi muka air di saluran primer pada saat surut terendah tidak dapat naik ke saluran sekunder dikarenakan elevasi muka air pada saluran primer saat surut berada di bawah elevasi dasar saluran sekunder. Pada saat pasang, air pada saluran-saluran sekunder melimpas ke luar saluran sehingga dapat menyebabkan genangan pada area sekitar saluran. Solusi yang dapat dilakukan adalah pengoptimalan pintu air dan pembuatan tanggul, serta menjaga dimensi dan elevasi dasar saluran.
- 2) Dari hasil pemodelan pada hulu saluran primer didapat rata-rata debit sebesar 20,9 m³/detik dan muka air tertinggi +10,6 m. Sedangkan hasil pemodelan pada hilir saluran primer didapat rata-rata debit sebesar 8,9 m³/detik dan muka air tertinggi +10,2 m. Elevasi muka air tertinggi pada saluran sekunder berkisar antara 9,9 – 10,6 m, sedangkan elevasi sawah rata-rata berada pada elevasi 9 m, dari hal tersebut dikhawatirkan dapat terjadi banjir di daerah hulu saluran sekunder.
- 3) Debit di saluran primer DIR Belanti I pada periode simulasi mencukupi kebutuhan air di tiap-tiap saluran sekundernya. Akan tetapi pada saat surut, air tidak tersedia hingga ke saluran sekunder dan pada saat pasang kemungkinan dapat terjadi banjir. Hasil pemodelan dengan menggunakan *sluice gate* dapat mengurangi debit banjir hingga 0,16 m³/detik dan menurunkan tinggi muka air 6-7 cm pada saluran sekunder yang berada di wilayah hulu saluran primer.

DAFTAR PUSTAKA

- Perencanaan dan Program Provinsi Kalimantan Tengah, 2011. *SID Daerah Rawa Handil Masyarakat 3.000 Ha Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah*. Laporan Akhir. Kalimantan Tengah: Balai Wilayah Sungai Kalimantan II.
- Balci, O. 1997. *Verification, Validation, and Accreditation of Simulation Models*. Departemen of Computer Science. Virginia Tech. Blacksburg, Virginia.
- Dit Rawa Pantai, 2008. *Pengelolaan Rawa di Indonesia*. Buku, 278 halaman.
- Harto, Sri. 1993. *Analisis Hidrologi*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Hasibuan, Rio Demak. 2014. *Analisis Pasang Surut dengan Menggunakan Metode Least Square dan Penentuan Periode Ulang Pasang Surut dengan Metode Gumbel di Perairan Boom Baru dan Tanjung Buyut*. FMIPA Universitas Sriwijaya. Indralaya.
- Mulya, Happy., Jutata H., dan Robert K. 2013. *Small Islands Water Availability Analysis in Groundwater Basin (GWB) and Non-Groundwater Basin (Non-GWB) Using Modified Mock Calculation Method*. Program Studi Teknik Sipil Universitas Diponegoro. Semarang.
- Noor, Hairin., Suhardjono, dan Tri Budi P. 2018. *Evaluasi dan Pengembangan Jaringan Irigasi Rawa Pasang Surut terhadap Pola Operasi Pintu Air DIR Pematang Limau Kabupaten Seruyan*. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan dan Program Studi Teknik Pengairan Universitas Brawijaya. Malang.
- Panggabean, Elias Wijaya. 2014. *Sistem Pengelolaan Irigasi Rawa Berkelanjutan*. Prosiding Kolokium Strategi Penanganan Permasalahan Sosekling dalam Penyelenggaraan Infrastruktur PU dan Permukiman. Jakarta: Puslitbang Sosekling. Badan Litbang PU.
- Panggabean, Elias Wijaya. 2015. *Pengaruh Persepsi Petani terhadap Motivasi Mengembangkan Pertanian pada Irigasi Pasang Surut*. Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum Vol 7 No 2 Juli 2015. Jakarta.

- Prawaka, Fanny., Ahmad Zakaria, dan Subuh Tugiono. 2016. *Analisis Data Curah Hujan yang Hilang dengan Menggunakan Metode Normal Ratio, Inversed Squared Distance, dan Rata-rata Aljabar*. Program Studi Teknik Sipil. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Putra, Indra Setya dan Haryo Istianto. 2014. *Dampak Perubahan Muka Air Laut pada Daerah Rawa dengan Irigasi Pasang Surut: Pemodelan Daerah Rawa Tabunganen*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air. Balai Rawa. Banjarmasin.
- Triadmojo, B. 2008. *Hidrologi Terapan*. Beta Offset. Yogyakarta.
- US Army Corps of Engineers. 2016. *HEC-RAS River Analysis System User's Manual*. Hydrologic Engineering Center. USA.